

MADONNA CON IL BAMBINO, SAN GIOVANNINO E UN ANGELO

VECELLIO ORAZIO

(Venezia ante 1525 - 1576)

INVENTARIO: 146

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. La tela, infatti, è documentata in collezione Borghese a partire dal 1693, segnalata dall'estensore dell'inventario come opera di Tiziano Vecellio. Tale nome, ripetuto negli elenchi fidecommissari (1833), venne lucidamente messo in dubbio dal Cavalcaselle (1877) che, dopo aver studiato un quadro analogo eseguito da Orazio Vecellio, conservato presso il castello scozzese di Alnwick, attribuì l'opera a un maestro tedesco o fiammingo della scuola dei Vecellio. Questa strada, a tratti percorsa sia da Adolfo Venturi (1893), sia da Roberto Longhi (1928), fu scartata da Bernard Berenson (1894), il quale propose curiosamente il nome di Polidoro Lanzani.

Da un confronto con la *Madonna con Bambino che riceve l'offerta dei Re Magi* della parrocchiale di Calalzo, opera certamente eseguita da Orazio nel 1566, Paola della Pergola (1959) non ebbe dubbi ad assegnare la tela Borghese all'artista veneziano, parere accettato da Kristina Hermann Fiore (2006) ma di recente rifiutato da Giorgio Tagliaferro (2009). Secondo l'analisi dello studioso, giudizio qui condiviso, la composizione Borghese appare lontana e 'corsiva' dal fare squisitamente tizianesco, risultando 'una redazione distante - nello spazio o addirittura nel tempo - dall'epicentro della bottega' (Id. 2009).

Due repliche, derivanti forse come quella Borghese da un prototipo perduto di Tiziano, si conservano a Firenze ([Palazzo Pitti, inv. 483](#)) e nella basilica di San Petronio a Bologna (seconda cappella a sinistra).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, I, London 1877, p. 743;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 11;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 102;

- B. Berenson, *Venetian Painters of the Renaissance*, New York 1894, p. 123;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 135, n. 241;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 52;
- G. Tagliaferro, in G. Tagliaferro, B. Aikema, *Le botteghe di Tiziano*, Firenze 2009, pp. 99-104.

English version

MADONNA AND THE CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST AND AN ANGEL

VECELLIO ORAZIO

(Venice before 1525 - 1576)

INVENTORY: 146

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first documented as forming part of the Borghese Collection in 1693, when it was mentioned by the compiler of the inventory of that year as a work by Titian. Although this attribution was repeated in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, it was rightly called into question by Cavalcaselle (1877), who after comparing the work to a similar one by Orazio Vecellio – today preserved in Alnwick Castle in Northumberland – ascribed the canvas to a German or Flemish artist of the Vecellio school. Supported by both Venturi (1893) and Roberto Longhi (1928), Cavalcaselle's theory was rejected by Bernard Berenson (1894), who curiously proposed the name of Polidoro Lanzani.

Based on a comparison with the *Virgin and Child Receiving the Gifts of the Three Magi* in the parish church of Calalzo – which was certainly executed by Orazio in 1566 – Paola della Pergola (1959) had no hesitations in ascribing the work in question to the Venetian artist. Her view was accepted by Kristina Hermann Fiore (2006) but rejected by Giorgio Tagliaferro (2009): according to the analysis of this scholar – and his opinion is shared by the present writer – the canvas in the Borghese Collection seems too distant and 'summary' next to the purity of the production of Titian and his school. In Tagliaferro's view, the work in question was executed far from the epicentre of that workshop, both spatially and even temporally.

Two replicas of the work are conserved today in Florence ([Palazzo Pitti, inv. no. 483](#)) and in the Basilica of San Petronio of Bologna (second chapel on the left): like the Borghese painting, these probably derive from a lost prototype by Titian.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in North Italy*, I, London 1877, p. 743;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 11;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 102;

- B. Berenson, *Venetian Painters of the Renaissance*, New York 1894, p. 123;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 135, n. 241;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 52;
- G. Tagliaferro, in G. Tagliaferro, B. Aikema, *Le botteghe di Tiziano*, Firenze 2009, pp. 99-104.

